

TILIMIZGA KIRIB KELGAN NEOLOGIZMLAR VA ULARNING TAHLILI

Turdiyeva Madina Qurbonazar qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universitetining talabasi

Urinova TursinoyIlmiy rahbar: mustafoibragimov2o26@gmail.com

+998 88 462 20 04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11383752>

Annotatsiya. Maqolada ingliz tilidan o'zbek tiliga kirib kelgan va so'zlashuvda faol ishlatilayotgan bir necha so'zlar haqida gap boradi. Ushbu maqola namuna sifatida bir qancha o'zbek tilidagi inglizcha so'zlarning asli va hozirgi qo'llanilish doirasi hamda shu kabi jihatlarini ochib beradi. Maqolaning asosiy mazmuni o'zbek tilidagi inglizcha o'zlashmalarni tahlil qilish hisoblanadi. Materiallar, asosan, eski va yangi nashrdagi o'zbek tilining izohli lug'atidan hamda bir necha turdagi lug'atlardan to'plandi.

Kalit so'zlar: Lug'at, ingliz tili, o'zbek tili, izohli lug'at, leksikologiya, atamalar.

Abstract. This article talks about some words that have entered the Uzbek language from English and are actively used in conversation. As an example, this article reveals the origin and current usage of some English words in Uzbek, as well as similar aspects. The main content of the article is the analysis of English acquisitions in the Uzbek language. The materials were collected mainly from the explanatory dictionary of the Uzbek language in old and new editions, as well as from several types of dictionaries.

Keywords: Dictionary, English, Uzbek, explanatory dictionary, lexicology, terms

Kirish. Hozirda barcha sohalarda mavjud bo'lgan va muomalaga hech qanday qiyinchiliklarsiz kirib kelga so'zlar haqida tilshunoslik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu so'zlar texnika orqali tilimizga kirib keldi va biz bu so'zlarni hech qanday muammosiz talaffuz qilmoqdamiz.

Multilingvizm- Ko'p tillilik.

Nakrutka - ijtimoiy tarmoqdagi kanallar ko'rsatkichii sun'iy ravishda oshirish. Masalan: Obunachilar yoki postlarning namoyishini.

Netfliks - ijtimoiy tarmoq.

Oflayn - an'anaviy.

Onlayn - masofaviy.

Oversize - kiyimlarning katta bichimda bo'lishi.

Overtime- futbol musobaqalarida o'yinning asosiy vaqtdan keyin belgilanadigan qo'shimcha daqiqalar.

Payme - pul o'tkazmalaridan biri.

Piar ~ jamiyat bilan muloqot. Piar - Aslida, xalq bilan muloqat degani, ammo hozirda "e'tiborni tortish" ma'nosi ko'pchilik uchun tanish.

PhD- Falsafa doktori.

Piling- tozalash, ko'chirish.

Prank- o'ziga xos qo'rqitish yoki nimanidir odamlarga qiziqtirish.

PIN kod - mijozning elektron imzosi.

Plastik karta - elektron hamyon.

Plastik rom - plastikdan yasalgan deraza va eshik romlari.

Platforma - apparat va dasturiy ta'minotni ishlab chiqish hamda qo'llab-quvvatlash uchun asos.

Protsedura - bajariladigan ish tartibi; Ko'proq kosmetologiya va meditsina sohasida qo'llaniladi.

Promo-kod -internet orqali xarid qilganingizda yoki sotuvchini chakana do'konlarda sotib olishda kerakli maydonga kiritilishi lozim bo'lgan raqamlar va harflarning to'plami.

Poliglot -Ko'p tilni biluvchi.

Portal - ma'lum bir mavzu yoki ilm sohasi bo'yicha bosh sahifa.

Pult - boshqarish moslamasi.

Piar - jamiyat bilan muloqot.

Reality shou - hayotiy dastur.

Registratsiya - ro'yxatga olish, qayd etish.Shu kabi sózlardan kundalik hayotimizda kóp foydalanamiz, bu sózlarning ózbekcha ma'nosidan emas kóproq inglizchadan ózlashtirilgan variantlardan foydalanamiz.Bu sózlar ingliz tilidan ózbek tiliga ózlashtirilgan sózlar hisoblanadi.

O'zlashma so'z ma'lum ijtimoiy-tarixiy voqealar, savdo va madaniy aloqalar tufayli bir tildan ikkinchi tilga o'tib o'zlashadi.O'zlashma so'z dastlabki davrda neologizm xarakterida bo'lsada, keyinchalik asta-sekin qabul qiluvchi til qonuniyatlariga bo'ysunadi

ADABIYOTLAR TAXLILI

Neologizmlar - yunoncha, neos- "yangi", logos-"so'z" so'zlarining jamlanmasi bo'lib, jamiyat taraqqiyoti, hayotning talab-ehtiyoji bilan paydo bo'lgan yangi narsa va tushunchalarni ifodalovchi so'zlar. Neologizmlar avvaliga noodatiy so'zdek bo'ladi, lekin ko'p qo'llanilishi hisobiga "yangilik" xususiyatini yo'qotadi va faol so'zlar qatoriga o'tadi yuqorida keltirilgan neologizmlar, "yangilik" xussiyatini yuqotgan faol sózlar hisoblanadi.Inglizcha so'zlar tilimizda ko'p o'zlashayotgan ekan, tabiiyki, ularning etimologik kelib chiqishi ham barchani qiziq-tirmoqda. Jumladan, kovboy [inglizcha, cow-boy, cow - sigir, boy - yigit] leksemasi AQShning g'arbiy shtatlarida otliq yigit, jasur, mard podachi ma'nosi sifatida qo'llaniladi. Ko'pchilik yoshlarning sevimli taomi xot-dog [hot - issiq, dog - kuchuk] leksemasi esa etimologik jihatdan ko'pchilikni shubhaga qo'yadi, go'yoki kuchuk go'shtidan qilingan taomdek. Aslida esa bunig o'z tarixi mavjud.Yana shunday neologizmlar borki, kundalik hayotda qo'llanilishi uchun ehtiyoj paydo qilgan, lekin "O'zbek tilining izohli lug'ati"dan joy olmagan. Ulardan misol keltirib quyidagilarni aytolamiz: koka-kola, minimarket, gipermarket, chizburger, xot-dog, netbuk, sensor, fleshxotira, planshet va h.k.

Xulosa. Fikrimizni xulosalaydigan bo'lsak "Neologizmlar" jamiyatda munozaralar va muhokamalarga sabab bo'lishi mumkin, chunki ularning ba'zilari o'zbek madaniyati va an'analariga mos kelmaydigan xorijiy so'zlar sifatida qabul qilinishi mumkin.

References:

1. Абдуллаев Ф. Тил қандай ривожланади. – Тошкент: Фан, 1972. – 65 б.
2. Жамолхонов Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Тошкент: Талқин, 2005. – 209 б.
3. Исакова Н. Мустақиллик йилларида ўзбек тилига кириб келган хорижий сўзларнинг таркибий-мазмуний таҳлили: Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. – Самарқанд, 2020. – 24 бет.

4. Шукуров О., Саидова М. Ўзлашма сўзлар тадқиқи хусусида // Қарши ДУ хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. – Қарши, 2021, 2-сон. – 154 б.
5. Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1981. – 315 б.
6. Farg'ona davlat universiteti, Lingvistika (ingliz tili yo'nalishi, 2-bosqich magistranti M.Amonov aftirligidan malumotlar.
<https://universalpublishings.com/index.php/itftdm/article/view/1938>
7. <https://zenodo.org/records/6491518>.<https://cyberleninka.ru/article/n/ingliz>

INNOVATIVE
ACADEMY